

МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ДАСТЛАБКИ ҲИМОЯ ЧОРАЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Пўлатов Дилмурод Тожимурот ўғли

Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: Маъмурий судлар фаолиятида шунингдек процессуал ҳуқуқ назариясида дастлабки ҳимоя чоралари институти, унинг қўлланиш амалиёти долзарб аҳамият касб этади. Маъмурий суд ишларини юрителишда дастлабки ҳимоя чораларининг тушунчаси, асослари ва турлари тўғрисидаги масалалар кўриб чиқилади. Аризачи томонидан дастлабки ҳимоя чораларини қўллаш юзасидан тақдим этган ариза (илтимосномаси)га қўйилган талаблар ва суд томонидан дастлабки ҳимоя чораларини қўллаш масалалари, дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ажримни ижро этиш ва беқор қилиш тартиби таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлар, маъмурий суд ишларини юрителиш, маъмурий судларда дастлабки ҳимоя чоралари, дастлабки ҳимоя чоралари тушунчаси, асослари, турлари, аризачи, жавобгар.

Аннотация: В деятельности административных судов, а также в теории процессуального права институт меры предварительной защиты и практика ее применения имеют актуальное значение. При проведении административного судопроизводства рассматриваются вопросы понятия, оснований и видов мер предварительной защиты. Будут проанализированы требования к заявлению заявителя о применении предварительных мер защиты и вопросы применения судом предварительных мер защиты, порядок исполнения и отмены решения о применении предварительных мер защиты.

Ключевые слова: административные и иные публичные правоотношения, ведение административного судопроизводства, меры предварительной защиты

в административных судах, понятие, основания, виды мер предварительной защиты, заявитель, ответчик.

Annotation: In the activity of administrative courts, as well as in the theory of procedural law, the institution of preliminary protective measures and the practice of its application are of urgent importance. In conducting administrative court proceedings, the issues of the concept, bases and types of preliminary protective measures are considered. The requirements for the application submitted by the applicant regarding the application of preliminary protective measures and the issues of applying preliminary protective measures by the court, the procedure for the execution and annulment of the decision on taking preliminary protective measures will be analyzed.

Keywords: administrative and other public legal relations, conducting administrative court proceedings, preliminary protective measures in administrative courts, the concept, bases, types of preliminary protective measures, applicant, respondent.

Тараққийёт стратегиясида белгиланган устивор вазифаларни амалга ошириш мақсадида 2022 йил 29 январ куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чоратadbirlari тўғриси” даги 107-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилишда судларнинг, айниқса маъмурий судларнинг ролини кучайтириш, уларни фуқаро ва тадбиркорларнинг ҳақиқий ҳимоячисига айлантириш зарур бўлиб ҳисобланади деб белгиланган. Шундан келиб чиқиб, маъмурий судлар томонидан қўлланиладиган дастлабки ҳимоя чоралари муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 44-моддасига асосан ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш ҳуқуқи

кафолатланиши белгиланган. Шунингдек, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 8-моддасида ҳар бир инсон унга конституция ёки қонун билан берилган асосий ҳуқуқлари бузилган ҳолларда компетентли миллий судлар томонидан бу ҳуқуқларни самарали тиклаш ҳуқуқига эга эканлиги мустаҳкамланган.

Мазкур мақола доирасида маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки ҳимоя чораларининг ҳуқуқий асослари ҳақида фикр юритилади.

Маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки ҳимоя чоралари аризаچини ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш кафолатидир.

Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда дастлабки ҳимоя чора келгусида суд томонидан чиқариладиган ҳал қилув қарори ёки ажримининг ижросини таъминлашни кафолатлайдиган чора-тадбирлар тизимидир. Шу билан бирга, бу аризачи талабларининг кафолатидир.

Баъзи ҳолатларда судга мурожаат қилиш лозим бўлганда келгусида қабул қилинадиган суд қарорининг ижро этилишини таъминлаш асосий масала ҳисобланади.

Дастлабки ҳимоя чоралари институти шартли равишда иккита масалани ҳал этишга қаратилган деб айтиш мумкин:

- 1) олдиндан бузилган ҳуқуқни тиклаш;
- 2) келажакда ҳуқуқни бузилишининг олдини олиш.

Бугунги кунда амалдаги қонунчиликда фақат суд томонидан келажакдаги ҳуқуқ бузилишининг олдини олишга қаратилган аризаچининг зарар кўришига имкон бермаслик мақсадида қўлланиладиган дастлабки ҳимоя чорасига урғу берилган.

Ушбу институтнинг тўғри қўлланилиши суд қарорлари ижросининг келажакдаги самарадорлигини таъминлайди, аризаچининг ҳуқуқларини ҳимоя қилади.

Маъмурий суд ишларни юритиш тўғрисидаги кодекснинг 92-моддасида дастлабки ҳимоя чораларини кўриш учун асослари белгиланган. Унга кўра,

ишда иштирок этувчи шахснинг аризасига кўра ёки ўз ташаббуси бўйича суд, агар:

1) маъмурий ишни кўриш якуни бўйича чиқариладиган суд ҳужжати қабул қилингунига қадар аризачининг ёки манфаатларини кўзлаб ариза берилган шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилишининг аниқ хавфи мавжуд бўлса

2) аризачининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини бундай чораларни кўрмасдан туриб ҳимоя қилиш мумкин бўлмаса ёки қийин бўлса, дастлабки ҳимоя чораларини кўриши мумкин.

МСИЮТК 92-моддасига Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 26 апрелдаги ЎРҚ-833-сонли қарор билан киритилган ўзгартиришлар натижасида фақатгина аризачининг аризаси асосида эмас, балки суднинг ташаббусига кўра ҳам дастлабки ҳимоя чоралари қўлланилиши белгиланди.

Бундан ташқари, МСИЮТК 92-моддасида “Маъмурий органнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг ва улар мансабдор шахсларининг қонунчиликка мувофиқ бўлмаган ҳамда фуқароларнинг ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида фуқарога ёки юридик шахсга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги талабни кўриб чиқишда суд аризачининг аризасига кўра дастлабки ҳимоя чораларини кўриши шарт”лиги ҳамда “Дастлабки ҳимоя чораларини кўришга маъмурий суд ишларини юритишнинг ҳар қандай босқичида йўл қўйилади” деб белгилаб қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 19 майдаги 15-сонли “Маъмурий ишларни кўришда биринчи инстанция суди томонидан процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги Қарорининг 14-бандида “маъмурий иш кўзғатилгунга қадар суд дастлабки ҳимоя чораларини қўллашга (МСИЮТК 94-моддаси) ҳақли эмас”лиги қайд этилган.

МСИЮтКнинг 93-моддасида дастлабки ҳимоя чоралари турлари қайд этилган. Унга кўра қуйидагилар дастлабки ҳимоя чоралари бўлиши мумкин:

- 1) жавобгарга муайян ҳаракатларни амалга оширишни тақиқлаш;
- 2) бошқа шахсларга низо предметига тааллуқли бўлган муайян ҳаракатларни амалга оширишни тақиқлаш;
- 3) мол-мулкни реализация қилишни тўхтатиб туриш;
- 4) маъмурий органнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг низолашилаётган ҳужжати ижросини тўлиқ ёки қисман тўхтатиб туриш;
- 5) жавобгарнинг мол-мулкни ёки пул маблағларини хатлаш.

Шунингдек, суд томонидан нафақат битта дастлабки ҳимоя чораси балки бир вақтнинг ўзида бир нечта дастлабки ҳимоя чоралари кўрилиши мумкин қонунчиликда белгилаб қўйилган.

Дастлабки ҳимоя чоралари арз қилинган талабга мос бўлиши керак. Бунда суд аввало талаб мазкур чораларни қўллаш мақсадга мувофиқлиги ва билдирилган талабларга мутаносиб бўлишини инобатга олиши зарур.

Айрим мамлакатларда жавобгарнинг мол-мулкни ёки пул маблағларини хатлаш бўйича дастлабки ҳимоя чорасининг кетма-кетлиги белгиланган.

Жумладан, Азербайдонда жавобгарнинг мол-мулкни ёки пул маблағларини хатлашда махсус кетма-кетлик белгиланган:

❑ биринчи навбатда – ишлаб чиқаришда бевосита ишлатилмайдиган мулк;

❑ иккинчи навбатда – тайёр маҳсулот ва ишлаб чиқаришда бевосита ишлатилмайдиган моддий бойликлар;

❑ учинчи навбатда – кўчмас мулк объектлари, ҳом-ашё ва ишлаб чиқаришда бевосита фойдаланиладиган асосий воситалар

❑ тўртинчи навбатда – бошқа шахсларга топширилган мол-мулклар хатланиши мумкин.

Амалдаги Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексида дастлабки ҳимоя чоралари бундай махсус кетма-кетлик қоидалар белгиланмаган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 19 майдаги 15-сонли “Маъмурий ишларни кўришда биринчи инстанция суди томонидан процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги Қарорининг 15-бандида “Ишни суд муҳокамасига ўз вақтида ва сифатли тайёрлашда дастлабки ҳимоя ва далилларни таъминлаш чораларини қўллаш масаласини ҳал этиш” масаласи алоҳида қайд этилган.

Дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ариза судга ариза (шикоят) билан бир вақтда ёки иш юритиш жараёнида берилиши мумкин.

Дастлабки ҳимоя тўғрисидаги аризада қуйидагилар кўрсатилган бўлиши керак:

- 1) ариза берилган суднинг номи;
- 2) тарафларнинг номлари (фамилияси, исми ва отасининг исми), жойлашган ери (почта манзили) ёки яшаш жойи;
- 3) талаб предмети;
- 4) дастлабки ҳимоя чорасини кўриш зарурлигининг асосланганлиги;
- 5) аризачи кўришни сўраётган дастлабки ҳимоя чорасининг тури;
- 6) илова қилинган ҳужжатларнинг рўйхати.

Юқоридаги қайд этилганлардан ташқари аризада бошқа маълумотлар ҳам кўрсатилиши мумкин.

Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексида дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ариза аризачи ёки унинг вакили томонидан имзоланади. Вакил томонидан имзоланган аризага ишончнома ёки унинг аризани имзолашга бўлган ваколатини тасдиқловчи бошқа ҳужжат илова қилиниши белгиланган.

Дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги илтимоснома аризада (шикоятда) баён этилиши мумкин.

Бундай ҳолатда агар дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги илтимоснома аризада (шикоятда) баён этилса, мазкур илтимосномада дастлабки ҳимоя чорасини кўриш зарурлигининг асослари ва аризачи кўришни сўраётган

дастлабки ҳимоя чорасининг тури ҳақида ҳам маълумотлар кўрсатилган бўлиши керак бўлади.

Дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги аризани кўриб чиқиш тартиби.

Дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ариза тақдим этилган вақтига қараб, қўйидаги тартибда кўриб чиқилади:

- Ариза (шикоят) билан бирга берилган дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ариза аризани (шикоятни) иш юритишга қабул қилиш ва иш қўзғатиш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш билан бир вақтда, ишда иштирок этувчи шахсларни хабардор қилмасдан суд томонидан кўриб чиқилади.

- Дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ариза суд мажлиси чоғида берилган тақдирда, у шу мажлисда кўриб чиқилиши керак.

- Агар дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ариза иш юритиш жараёнида берилган бўлса, у келиб тушганидан кейинги кундан кечиктирмай кўриб чиқилади.

Дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ариза юзасидан чиқарилган ажримлар ижроси зиммасига юклатилган шахслар ёки давлат ижрочилари томонидан суд ажримида кўрсатилган дастлабки ҳимоя чорасининг турига қараб амалга оширилади.

Таъкидлаш жоизки, ижро иши юритуви жараёнида ҳам ўзига хос ижрони таъминлаш чоралари мавжуд. Масалан, қонун талабидан келиб чиқиб бундай турдаги ажримлар дарҳол ижро этилиши лозимлигини инобатга олиб, судларда дастлабки ҳимоя чоралари билан боғлиқ ишларни юритишда ижрони амалга ошириш учун ихтиёрий муддат берилмайди.

Ўзбекистон Республикаси МСИЮтКнинг 97-моддасида дастлабки ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги ажрим суд ҳужжатларини ижро этиш учун белгиланган тартибда дарҳол ижро этилиши белгиланган.

Шунингдек, кўрилган дастлабки ҳимоя чораларини ижро этиш мажбурияти суд томонидан зиммасига юклатилган шахсга дастлабки ҳимоя

чораларини кўриш тўғрисидаги ажримни ижро этмаганлик учун МСИЮтКда белгиланган тартибда суд жаримаси солинади.

Шунингдек, маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда ушбу турдаги ажримлар яъни дастлабки ҳимоя чораларини кўриш ҳақидаги ёки дастлабки ҳимоя чораларини кўришни рад этиш, дастлабки ҳимоя чоралари турини алмаштириш ҳақидаги ёки алмаштиришни рад этиш тўғрисидаги ажримлар устидан шикоят қилиниши (протест келтирилиши) ажримнинг ижросини тўхтатиб қўймайди” деб белгиланган.

Дастлабки ҳимоя чоралари ишни кўраётган суд томонидан ишда иштирок этувчи шахснинг илтимосномасига кўра бекор қилиниши мумкин. Дастлабки ҳимоя чораларини бекор қилиш тўғрисидаги масала суд мажлисида ҳал қилилиб, натижалари бўйича ажрим чиқарилади.

Ажримнинг кўчирма нусхаси ишда иштирок этувчи шахсларга у чиқарилган кундан кейинги кундан кечиктирмасдан юборилади.

Фуқаролар ҳамда юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимояловчи, бузилган ҳуқуқларини тиклашга хизмат қилувчи муҳим омиллардан бири МСИЮтК 98-моддасининг 5-бандида назарда тутилган бўлиб, унга кўра “ариза (шикоят) қаноатлантирилган тақдирда, дастлабки ҳимоя чоралари суд ҳужжати амалда ижро этилгунига қадар ўз кучини сақлайди” деб қайд этилган.

Аризани (шикоятни) қаноатлантириш рад этилган, ариза (шикоят) кўрмасдан қолдирилган, иш юритиш тугатилган ҳолларда, дастлабки ҳимоя чоралари тегишли суд қарори қонуний кучга киргунига қадар ўз кучини сақлайди. Бироқ суд кўрсатилган ҳужжатларни қабул қилиш билан бир вақтда ёки улар қабул қилинганидан кейин дастлабки ҳимоя чораларини бекор қилиш ҳақида ажрим чиқариши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 19 майдаги 15-сонли “Маъмурий ишларни кўришда биринчи инстанция суди томонидан процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги Қарорининг 18-бандида “МСИЮтК 93-моддасида кўрсатилган дастлабки ҳимоя

чоралари, агар уларни қўлламаслик аризагининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини қийинлаштирса ёки бунга имкон бермаса, иш юритишнинг ҳар қандай босқичида қабул қилиниши мумкин. Суд ишда иштирок этувчи шахсларнинг илтимосномасига кўра, аризани рад этиш ҳақидаги ҳал қилув қарори қонуний кучга киргунга қадар ҳам, МСИЮтК 98-моддасининг иккинчи қисмида назарда тутилган тартибга риоя этган ҳолда дастлабки ҳимоя чораларини бекор қилишга ҳақли.” эканлиги қайд этилган.

Хулоса қилиб айтганда, дастлабки ҳимоя чораси – бу аризагининг аризасига асосан ёки аризагининг илтимосига ёхуд суднинг ташаббусига кўра, қонун нормаларига биноан жавобгарнинг маълум ҳуқуқлари чекланиши олиб келадиган, аризагининг жавобгарга нисбатан келтирган талабини олдиндан ҳимоя қиладиган, суд томонидан чиқариладиган ҳал қилув қарори ёки ажримининг ижросини таъминлашни қаратилган чора-тадбирлар тизими(мажмуи)дир.

Ҳозирга келиб маъмурий судлар маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устиворлигини, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш вазифаларини бажариб, ўз навбатида суднинг маъмурий идоралар устидан назарати институтини таъминламоқда. Мазкур соҳада дастлабки ҳимоя чораларининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ва ислох қилишни тақозо этмоқда. Зеро, ислохотлардан кўзланган мақсад “Инсон қадрини учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантириш эканлиги “Тараққиёт стратегияси”да белгиланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
(<https://www.lex.uz/docs/6445145>)
2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси (<https://www.lex.uz/docs/3527353>)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 29.01.2022 йилдаги “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 107-сонли қарори (<https://lex.uz/docs/5841287>).
4. Ўзбекистон Республикасининг 26.04.2023 йилдаги “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя қилинишини таъминлаш бўйича қўшимча чоралар кўрилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ЎРҚ-833-сонли қонуни
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 19.05.2018 йилдаги “Маъмурий ишларни кўришда биринчи инстанция суди томонидан процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”15-сонли қарори (<https://lex.uz/ru/docs/3761216>).